

UDK: 631.635.

BUG'DOYNI RIVOJLANISH DAVRLARIGA BOG'LIQ HOLDA UMUMIY NPK MIQDORLARINING O'ZGARISHI

G'ofurjonova Mufassalxon Shuhratjon qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Rahmonova Aziza G'ayratjon qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Tastemirova Jasmin Rustam qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10031805>

Annotatsiya. Bugungi kunda kuzgi bug'doy don hosilini va uning sifatini oshirishda o'simlikning bargidan qo'shimcha oziqlantirish yo'li orqali erishish mumkin. Shu sababli ham Toshkent viloyatining sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarning agrokimyoviy xossalarini yaxshilash kuzgi bug'doyni ildizdan tashqari oziqlantirishda mineral o'g'itlardan oqilonqa foydalanish mineral o'g'itlar samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ilmiy asoslangan holda ishlab chiqish muhim vazifalardan hisoblanadi.

Respublikamizda hozirgi vaqtda sug'oriladigan yerlarda bug'doy yetishtirish evaziga don mustaqilligiga erishilib, bir qismini xorij davlatlariga sotish imkoniyatlariga erishildi.

Kalit so'zlar: Mineral o'g'it, kuzgi bug'doy, o'sishi va rivojlanishiga, tasiri o'simlikni o'sish davrlari o'g'itlar samaradorligi.

CHANGE OF TOTAL NPK AMOUNTS DEPENDING ON WHEAT DEVELOPMENT PERIODS

Abstract. Today, it is possible to increase the grain yield and quality of winter wheat by supplementing the leaves of the plant. For this reason, improving the agrochemical properties of the irrigated typical gray soils of the Tashkent region, rational use of mineral fertilizers in feeding winter wheat without roots, development of measures aimed at increasing the effectiveness of mineral fertilizers on a scientific basis are important tasks.

Is considered In our republic, due to the cultivation of wheat on irrigated lands, grain independence has been achieved, and the possibility of selling a part of it to foreign countries has been achieved.

Key words: Mineral fertilizer, winter wheat, the growth and development, growth periods of the plant, the effectiveness of fertilizers.

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ NPK В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРИОДОВ РАЗВИТИЯ ПШЕНИЦЫ

Аннотация. Сегодня повысить урожайность зерна и качество озимой пшеницы можно за счет подкормки листьев растения. По этой причине важными задачами являются улучшение агрохимических свойств орошаемых типичных сероземов Ташкентской области, рациональное использование минеральных удобрений при подкормке озимой пшеницы без корней, разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности минеральных удобрений на научной основе.

Считается В нашей республике за счет выращивания пшеницы на орошаемых землях достигнута зерновая независимость, а также возможность продажи ее части в зарубежные страны.

Ключевые слова: Минеральные удобрения озимой пшеницы, ее рост и развитие, эффективность удобрений в период роста растения.

Kirish. Respublikamizda hozirgi vaqtda sug'oriladigan yerlarda bug'doy yetishtirish evaziga don mustaqilligiga erishilib, bir qismini xorij davlatlariga sotish imkoniyatlariga erishildi. Endigi vazifa sug'oriladigan yerlarda dehqonchilikni intensiv rivojlantirish, resurstejamkor texnologiyalar orqali mineral o'g'itlar samaradorligini oshirishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida "...aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligida ilm-fan, ta'lim, axborot va maslahat xizmatlari tizimini rivojlantirish, qishloq xo'jaligida intensiv innovatsion texnologiyalarni joriy qilish, atrof-muhitni muhofaza qilish, tuproq unumdorligini oshirish, ekologik sof mahsulot yetishtirish" kabi vazifalar belgilangan.

Bu borada mazkur vazifalarni amalga oshirish uchun karbamid asosidagi suspenziyaning kuzgi bug'doy uchun maqbul me'yor va muddatlarini aniqlash bo'yicha ilmiy izlanishlar dolzarb hisoblanadi.

Tipik bo'z tuproqlarining mexanik tarkibi hamda qo'llanilgan o'g'itning me'yor va muddatlariga bog'liq holda o'simlik o'zlashtiradigan mineral o'g'itlarni yog'in-sochin va sug'orish suvi ta'sirida pastki qatlamlarga yuvilish darajasi va o'simliklarni o'zlashtirishi hamda don hosili va sifati aniqlanadi.

Sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida g'o'za qator oralariga ekiladigan kuzgi bug'doyda fosforli azotli kaliyli o'g'itni qo'llash me'yor va muddatlariga bog'liq holda tuproqdagi nitratli azot, harakatchan fosfor, almashinuvchi kaliyning dinamikasi va o'simlik NPK o'zlashtirishi, bir tonna don uchun sarflashi hamda fosforni foydalanish koeffitsiyenti, don hosili va sifatiga ta'sirini aniqlashdan iboratdir.

Tadqiqot uslubiyati. Kuzgi bug'doy o'tkaziladigan agrotexnik tadbirlarga bog'liq holda ma'dan o'g'itlar jumladan mineral o'g'itlarni maqbul me'yorlarining samaradorligi ko'pgina izlanishlarda jumladan, T.P.Piraxunov, N.M.Ibragimov, L.A.Mirzayev, B.X.Tillabekov, I.Abduraxmonov, D.U.G'ofurov., B.K.Atoev, S.K.Maxammadiyev, M.A.Usmonova va boshqa olimlar – tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan.

Ammo, respublikamiz tuproqlarida fosfor, kaliy va organik o'g'itlarning yetishmaganligi, almashlab ekish tizimi o'zgarganligi, ma'dan o'g'itlarni bir tomonlama qo'llanilishi tufayli tuproq unumdorligi pasayib bormoqda.

Sug'oriladigan tipik bo'z tuproq, azot, fosfor va mahalliy kaliy o'g'iti, kuzgi bug'doyning "Grom" navi, qo'llash me'yor va muddatlari tadqiqotning obyektini;

Sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar sharoitida kuzgi bug'doyni o'sishi, rivojlanishi, o'simlikning oziqa moddalarni o'zlashtirilishi, don hosili va sifatini ta'minlovchi fosforli o'g'itni maqbul me'yor va muddatlarda qo'llash agrotexnologiyasini ishlab chiqish esa predmetini belgilaydi.

Kuzgi bug'doyda fosforli o'g'itlarning me'yor va muddatlarining samaradorligi dala tajribasi sharoitida tadqiq qilinadi.

Tajriba o'tkazish, fenologik kuzatuv, tuproq va o'simlik namunalari olish "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (Toshkent 2007) qo'llanmasiga asosan o'tkaziladi.

Tuproq va o'simlik namunalari tahlili "Методы агрохимического, агрофизического и микробиологического исследования в поливных хлопковых районах" usulnomasiga binoan amalga oshiriladi. Olingan ma'lumotlar B.A.Dospexov usulida statistik tahlil qilinadi. Kuzgi bug'doyda mineral o'g'itlarni qo'llashning iqtisodiy samaradorligi N.A.Baranov usulida aniqlanadi.

Tadqiqot natijalar Ta'kidlab o'tamizki, kuzgi bug'doy o'simligi azotli o'g'itlarga sutmum pishish davrigacha, fosforli boshqalarga boshqalash davrigacha, kaliyga esa gullash davrigacha talabchan bo'ladi. Kuzgi bug'doyni oziqlantirishda NPK nisbatlarini to'g'ri belgilash asosiy omillardan bo'lib hisoblanadi.

Tipik bo'z tuproqlari sharoitida qo'llanilgan mineral o'g'itlarning me'yorlariga bog'liq holda karbamid asosidagi suspenziyalar me'yorlari va muddatlarini maqbullashtirilishi hisobiga nazorat variantida tuproqning haydov (0-30 sm) qatlamida nitratli azot miqdori (N-180, P₂O₅-125, K₂O-90 kg/ga) dastlabki holatidan 2,7-1,9 mg/kg ga, P₂O₅ – 0,7-2,4 mg/kg, K₂O – 20-28 mg/kg farqlangan, N-NO₃ miqdori 16,6 mg/kg, P₂O₅-23,7 va K₂O-300 mg/kg ni tashkil etganligi va dastlabki holatidan 2,1; 2,9 va 30,0 mg/kg ga farqlanganligi aniqlangan.

Kuzgi bug'doy 1 s. don hosili uchun 3,25 kg azot, 1,15 kg fosfor o'zlashtirsa, o'simlik orqali o'zlashtirish koeffitsiyenti 0,67 va 0,30 bo'lsa, har bir sentner don uchun 4,85 kg azot, 3,83 kg fosfor solinishi kerak bo'ladi (Pryanishnikov, Zuyev, Golubyans). Demak, kuzgi bug'doy o'simligi uchun azot, fosfor va kaliy elementlari zarurligi aniqlangan.

Lekin bular orasida fosfor alohida ahamiyatga egadir. Maqbul fosforli oziqlantirish o'simlik rivojini tezlashtiradi, natijada erta muddatlarda hosil pishib yetiladi. Fosforli oziqlanish xujayralardagi nukleoproteinlar, oqsil miqdorini keskin oshiradi.

Fosforli o'g'itlar kuzgi bug'doyni ildiz tizimini shakllanishiga va o'simlikda kechadigan barcha fiziologik jarayonlarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Fosfor bilan maqbul oziqlantirilganda ko'chatlar yaxshi qishlab chiqadi, kasallik va zararkunandalarga chidamliligi keskin ortadi. Fosfor o'simlik ildizlari tomonidan adsorbsiyalanadi, so'ng hamma to'qima hujayralarga taqsimlanadi.

O'simliklarning hosil beruvchi organlarida ko'proq fosfor to'planadi. Urug'lar shu darajada fosfor saqlashlari kerakki, ekilgan urug' ildiz otib, bu ildizlar tuproqdan oziqa olish darajasiga yetgunga qadar fosforgia talab bo'lmasin. Hujayralarda fosfor, uglerod, vodorod, kislorod, azot va boshqa unsurlar bilan qo'shib, murakkab organik birikmalar hosil qiladi.

Agar hujayralarda fosfor va boshqa unsurlar yetishmasa, hujayra yadrosi bo'linmaydi. Shuning uchun fosforning yetishmasligi ziroat o'sishini sekinlashtiradi, meva yetilishini kechiktiradi.

Variant tartibi	Qo'llash me'yor va muddatlari, kg/ga			Tuplanishda						Naychalashda			Amal davri oxirida (donda)		
	Tupla - nishda	Naychalashda	Boshoqlashda	N	P	K	N	P	K	N	P	K			
N - 150, P₂O₅ – 105, K₂O – 75 kg/ga															
1	Nazorat (suv bilan)			2,050	0,450	1,240	2,850	0,620	1,210	2,100	0,750	1,400			
2	4,0	8,0	-	2,100	0,500	1,270	2,900	0,630	1,220	2,105	0,750	1,410			
3	4,0	-	12,0	2,105	0,520	1,280	2,910	0,640	1,230	2,110	0,810	1,420			
4	-	8,0	12,0	2,040	0,448	1,230	2,900	0,700	1,240	2,125	0,820	1,430			
5	4,0	8,0	12,0	2,100	0,446	1,280	2,900	0,710	1,220	2,120	0,810	1,420			
N - 180, P₂O₅ – 125, K₂O – 90 kg/ga															
6	Nazorat (suv bilan)			2,280	0,500	1,290	3,190	0,680	1,280	2,280	0,800	1,490			
7	4,0	8,0	-	2,320	0,550	1,300	3,110	0,700	1,300	2,300	0,810	1,500			
8	4,0	-	12,0	2,300	0,540	1,310	3,120	0,720	1,310	2,310	0,820	1,520			
9	-	8,0	12,0	2,270	0,502	1,280	3,100	0,740	1,320	2,320	0,860	1,520			
10	4,0	8,0	12,0	2,310	0,510	1,320	3,125	0,730	1,310	2,315	0,850	1,520			
N - 210, P₂O₅ – 145, K₂O – 105 kg/ga															
11	Nazorat (suv bilan)			2,320	0,580	1,320	3,150	0,750	1,300	2,300	0,830	1,520			
12	4,0	8,0	-	2,330	0,570	1,330	3,200	0,750	1,310	2,305	0,860	1,550			
13	4,0	-	12,0	2,340	0,580	1,340	3,210	0,800	1,320	2,338	0,870	1,560			
14	-	8,0	12,0	2,318	0,55	1,310	3,240	0,810	1,325	2,340	0,880	1,580			
15	4,0	8,0	12,0	2,335	0,575	1,345	3,250	0,810	1,320	2,335	0,880	1,500			

O'g'it sifatida ishlatishda fosfor azotdan keyingi ikkinchi o'rinda turadi. Shu o'g'itlarning bittasi yoki ikkalasi ham tuproqqa solinadigan o'g'itlar tarkibiga kiradi. Ba'zi bir tabiiy sharoitda o'simliklarni oziqa bilan ta'minlashda fosfor o'g'iti azotdan ham ustun turishi mumkin. Fosfor, azot va oltingugurt kislorod bilan murakkab anionlar hosil qiladi. Lekin azotga nisbatan suvda kam eriydi yoki umuman erimaydi desa ham bo'ladi. Shu tufayli o'simliklar fosforni qiyin o'zlashtiradilar.

Bir gektar yerning haydov qatlami odatda eritmada 1 kg dan kam fosfor saqlaydi (umumiy fosfor miqdori 1000 kg bo'lganda ham). Shunday bo'lsa ham fosforni suvda erimasligining ijobiy tomoni bor. U ham bo'lsa, fosfor tuproqdan kam yuviladi, (azotga nisbatan) solingan tuproq qatlamida turaveradi. Fosfor tuproqda mineral va organik shaklda uchraydi. Organik fosfor har xil birikmalarning tarkibida bog'langandir. U kimyoviy reaksiyalarda ishtirok etishi mumkin, lekin shunday bo'lsa ham bir joyda muqim qoladi va faqat organik modda chirib ma'danlashgandan keyingina uni o'simliklar o'zlashtirishi mumkin.

Shuni ham aytish kerakki, O'zbekistonning tuproqlarida umumiy fosfor miqdorlari 0,15-0,20 % bo'lishiga qaramay o'simlik o'zlashtirish mumkin bo'lgan fosfor miqdori umumiy fosforni (birlamchi fosfatlar) 3,5 % va (ikkilamchi fosfatlar) 4,0 % ni tashkil qiladi. Bu esa ekinlardan xatto

oʻrtacha hosil olish uchun ham yetarli emas. Qolaversa, keyingi yillarda obyektiv sabablarga koʻra dehqonchilikda fosforli oʻgʻitlar talab darajasidan kam qoʻllanilmoqda, bu esa tuproqlarda oʻsimlik oʻzlashtirish mumkin boʻlgan fosforni keskin kamayishiga olib kelmoqda.

Fosfor oʻsimliklar oziqlanishida va umuman yer yuzidagi hamma oʻsimliklar hayotida juda katta ahamiyatga ega, chunki u RNK, DNK va fitin tarkibiga kiradi. Tabiiy sharoitda fosforning turli xil mineral va organik birikmalari mavjud. Biroq, oʻsimliklar uchun asosan ortofosfat kislotasidan hosil boʻlgan tuzlari foydalidir.

Xulosalar.

Sugʻoriladigan tipik boʻz tuproqlar sharoitida kuzgi bugʻdoyda fosforli oʻgʻitni maqbul qoʻllash meʼyor va muddatlarini samaradorligi ilk bor ilmiy jihatdan asoslanadi; qoʻllanilgan fosforli oʻgʻitni azot va kaliy fonida kuzgi bugʻdoyda fosforni oʻzlashtirish koeffitsientiga Kuzgi bugʻdoyni rivojlanish davrlariga bogʻliq holda nisbatan yuqori umumiy azot, fosfor va kaliy miqdorlari suspenziyalar 8,0 kg/ga naychalashda va 12,0 kg/ga boshloqlashda N-180, P₂O₅-125, K₂O-90 kg/ga fonida qoʻllanilganda kuzatilib, naychalash davrida mutanosib ravishda 3,100; 0,740; 1,320 % ni, don tarkibida 2,320; 0,860 va 0,520 % ni tashkil etgan

kuzgi bugʻdoyda mineral oʻgʻitning maqbul (gʻoʻza va kuzgi bugʻdoy qisqa rotatsiyali navbatlab ekish tizimida) qoʻllash meʼyor va muddatlarini aniqlashdan iborat. Kirish, adabiyotlar sharhi, tajriba olib borish uslubiyoti, tuproq-iqlim sharoitlari, asosiy qismda esa- olib borilgan tajriba natijalarining ilmiy taxlili, mavzuda oʻrganilgan ekin hosil koʻrsatkichlari tahlili, xulosa va takliflardan iborat.

REFERENCES

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947 - son Farmon “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida” 2017-yil 7-fevral.
2. Ishmuhamedova R.Ch., Xasanova R.Z. Влияние подкормки озимой пшеницы через корни и листья на морфо-физиологические показатели. Актуальные проблемы современной науки. –Москва, 2017. №6 (97). -С.180-183.
3. Ataxanov N., Moʻminov A., Xaydarov O., “Kuzgi bugʻdoyni maʼdanli oʻgʻitlar bilan oziqlantirish muddatlari va meʼyori”,// Boshloqli, dukkakli don va moyli ekinlar seleksiyasi, urugʻchiligi hamda ularni yetishtirish agrotexnikasini rivojlantirish istiqbollari” mavzusidagi halqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari toʻplami, Andijon-2011-y.– B.73